

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Буриева Мухаббат Ойназаровна

Преподаватель Бухарского государственного
педагогического института

Фатуллаева Наргиза Шукрулло кизи

Студентка Бухарского государственного
педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12180449>

Аннотация. Данная статья рассматривает вопросы формирования коммуникативной компетенции на уроках русского языка. Автор статьи утверждает, что инновационные педагогические технологии, используемые для формирования коммуникативной компетенции, развивают творческую активность, формируют мыслительную деятельность, учат учащихся отстаивать свою точку зрения, помогают добиться глубокого понимания материала.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, инновационные, речевой, деятельность, материал, понимание, доклад, сообщение, социолингвистический.

Приоритетным направлением стратегии модернизации высшего образования является воспитание личности, стремящейся к максимальной реализации своих возможностей, открытой для восприятия нового опыта, способной на осознанный и ответственный выбор в различных ситуациях. Чтобы воспитать такую личность, необходимо научить учащихся решать языковыми средствами те или иные коммуникативные задачи в разных сферах и ситуациях общения, то есть формировать коммуникативную компетенцию.

Коммуникативная компетентность относится к базовым компетентностям современного человека. Можно выделить несколько составляющих: лингвистическая (языковая), социолингвистическая (умение использовать языковой материал в соответствии с контекстом), социокультурная (умение пользоваться знаниями истории, культуры, традиции и обычаев стран изучаемого языка), дискурсивная (умение организовать речь, поддержать разговор, слушать собеседника, учитывать его точку зрения), стратегическая (умение ставить задачи, добиваться цели, устанавливать контакт с собеседником), и социальная - умение

поставить себя на место другого и способность справиться со сложившейся ситуацией.

В основу формирования коммуникативной компетенции положен деятельностный подход, так как он развивает самостоятельную творческую активность каждого ученика. Обучение предполагает на первоначальном этапе совместную образовательную деятельность под руководством учителя, а затем самостоятельную в “зоне ближайшего развития”, уделяя большое внимание практической стороне вопроса [1, с. 35-47].

Коммуникативная компетенция - сложное по структуре образование, что определяется сложной структурой коммуникации. Последняя включает ряд этапов:

- самоопределение в коммуникативной ситуации, когда определяются необходимость и цель участия в коммуникации;
- анализ намерений партнеров и способов коммуникации с учетом своих целей и возможностей;
- выбор соответствующего ситуации речевого жанра, поведения и коммуникативных техник;
- самооценка ценности, степени значимости, результативности прошедшей коммуникации.

Однако отдельным этапам или умениям коммуникации нельзя обучиться изолированно друг от друга, чтобы потом "сложить" их вместе и получить коммуникативную компетенцию. Поэтому все методы формирования и развития.

коммуникативной компетенции являются комплексными. Методы, ориентированные на устную коммуникацию:

- все формы учебного диалога;
- доклады и сообщения;
- ролевые и деловые игры, предполагающие, в самом общем виде, роли говорящего и слушающего, задающего вопросы и отвечающего;
- учебные исследования и учебные проекты, требующие проведения опросов, бесед, интервью у разных категорий людей;
- обсуждения, дискуссии, диспуты;
- упражнения психологического тренинга общения, в том числе в и конфликтных ситуациях;

- выступление на защитах учебных исследовательских работ, подготовленных товарищами, в качестве оппонентов;
- выступление в качестве ведущих на мероприятиях, вечеров и т.д.;
- вовлечение учащихся в работу театральных студий. Методы, ориентированные на письменную коммуникацию:
 - ролевые и деловые игры, предполагающие, в самом общем виде, роли Пишущего и Читающего;
 - учебные исследования и учебные проекты, требующие проведения анкетирования или письменного интервью с предварительной подготовкой вопросов (опросников);
 - телекоммуникационные проекты, предполагающие составление текстов для размещения на Интернет-форумах или отправки по электронной почте, а также получение и чтение соответствующих сообщений;

В своей работе с учащимися на уроках русского языка я часто использую форму учебного диалога. Диалог может быть двух видов: информационный (когда в процессе восприятия каждый партнер получает новую информацию) и интерпретационный (когда в ходе диалога происходит обмен мнениями, оценка известных обоим партнерам фактов, их интерпретация). Информационный диалог обычно организуется в процессе овладения новыми знаниями, а интерпретационный диалог я включаю в любой структурный элемент урока (проверка домашнего задания, закрепление новых знаний, подведение итогов).

Остановлюсь на интерпретационном диалоге, целью которого является развитие диалогической учебно-научной речи, осмысление научной информации, оперирование ею с использованием терминов (подготовительный диалог), увеличение скорости интеллектуально - речевых реакций в непредсказуемых изменениях последовательности беседы (спонтанный диалог).

Существует множество способов подготовить предметный план диалогов. Считаю наиболее рациональными организацию диалогов по материалам изученной темы; диалоги по материалам, собранным в процессе рассредоточенной подготовки к сочинению; диалоги на основе материалов для аудирования и чтения [2, с. 17-23].

В формировании коммуникативной компетенции учащихся принципиально изменяется и позиция учителя. Он перестает быть

носителем "объективного знания", которое он пытается передать ученику. Его главной задачей становится мотивировать учащихся на проявление инициативы и самостоятельности. Учитель создает условия, развивающую среду, в которой становится возможным выработка каждым учащимся на уровне развития его интеллектуальных и прочих способностей определенных умений:

- вступать в контакт с любым типом собеседника, учитывая его особенности;
- поддерживать контакт в общении, соблюдая нормы и правила общения;
- слушать собеседника соблюдая уважение и терпимость к чужому мнению;
- высказывать, аргументировать и в культурной форме отстаивать собственное мнение;
- стимулировать собеседника к продолжению общения;
- грамотно разрешать конфликты
- в общении; изменять при необходимости свое речевое поведение; оценивать успешность ситуации общения;

корректно завершать ситуацию общения..

Список литературы:

1. Сергеев И.С., Блинов В.И. Как реализовать компетентный подход на уроке и во внеурочной деятельности: Практическое пособие. М.:АРКТИ, 2007. С. 35-47.
2. Стативка В.И. Обучение диалогической речи на уроках русского языка. РЯШ № 6, 2002. С. 17-23.
3. Буриева М. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОТЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ //Current approaches and new research in modern sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 61-65.
4. Rustamova, G., & Sharofova, G. (2024). USMON AZIM SHE'RIYATIDA KO'Z BILAN BOG 'LIQ SOMATIK OBRAZLAR DINAMIK POETIKASI. Solution of social problems in management and economy, 3(1), 43-46.
5. Bakhronovna, R. G., & Saidaxmedovna, O. R. D. (2024). Renewal of Artistic Movements in Modern Poetry. Journal of Intellectual Property and Human Rights, 3(4), 186-192.
6. Bakhronovna R. G. Irony as a Type of Movement in Artistic Literature //Journal of Intellectual Property and Human Rights. – 2024. – Т. 3. – №. 4. – С. 231-235.

- Oynazarovna, B. M. (2024). Methods of Using a Collaborative Environment in Organizing Russian Language Lessons on the Basis of the "4k" Model. Journal of Intellectual Property and Human Rights, 3(4), 168-173.

